

DASTURLASH MASALALARINI MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA SHAKILLANISH BOSQICHLARI

Ubaydullayeva Diloromxon Maxmudjon qizi

Namangan Davlat Universiteti "Raqqamli ta'lim texnologiyalari" kafedrası
o'qituvchisi 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy
diloromubaydullayeva2010@gmail.com

Ubaydullayeva Mohinur Maxmudjon qizi

Namangan shahar 23- maktab Informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab yoshidagi o'quvchilarda dasturlash ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga oid metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Bosqichlar algoritmik fikrlashni shakllantirish, amaliy dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirish va mustaqil loyihalar yaratishdan iborat. Shuningdek, LINQ texnologiyasi orqali ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlarini soddalashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Dasturlash, algoritmik fikrlash, maktab o'quvchilari, LINQ, ma'lumotlar bilan ishlash, amaliy dasturlash, loyihalar asosida ta'lim.

STAGES OF FORMATION OF PROGRAMMING ISSUES IN SCHOOL- AGED STUDENTS

Ubaydullayeva is the daughter of Diloromkhan Makhmudjon

Namangan State University is a teacher of the "Digital Education
Technologies" department

diloromubaydullayeva2010@gmail.com

Ubaidullayeva is the daughter of Mohinur Makhmudjon

Informatics teacher of the 23rd school of Namangan city

Annotation: This article analyzes methodological approaches to the step-by-step development of programming skills in school-aged students. The stages include forming algorithmic thinking, developing practical programming skills, and creating independent projects. Additionally, the use of LINQ technology for simplifying data handling processes is examined.

Key words: Programming, algorithmic thinking, school students, LINQ, data processing, practical programming, project-based learning.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Убайдуллаева – дочь Дилоромхана Махмуджона

Наманганский государственный университет – преподаватель кафедры

«Технологии цифрового образования»

diloromubaydullayeva2010@gmail.com

Убайдуллаева – дочь Мохинура Махмуджона

Учитель информатики 23-й школы города Намангана

Аннотация: В данной статье анализируются методические подходы к поэтапному развитию навыков программирования у школьников. Этапы включают формирование алгоритмического мышления, развитие практических навыков программирования и создание самостоятельных проектов. Также рассматриваются возможности упрощения работы с данными с использованием технологии LINQ.

Ключевые слова: Программирование, алгоритмическое мышление, школьники, LINQ, работа с данными, практическое программирование, проектное обучение.

Maktab yoshidagi o'quvchilarda **dasturlash masalalarini shakllantirish bosqichlari** quyidagi ketma-ketlikda tashkil etiladi. Bu bosqichlar o'quvchilarning yoshiga, tayyorgarlik darajasiga va individual qobiliyatlariga qarab farqlanishi mumkin:

1. Tushunchalarni shakllantirish (boshlang'ich bosqich)

• **Ma'lumot:** Dasturlash tushunchalarini o'rgatish: algoritm, buyruq, ketma-ketlik, shart operatorlari, sikllar va boshqalar.

• **Yondashuv:** Vizual dasturlash muhiti orqali asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish (masalan, Scratch, Blockly, Tynker kabi vositalar).

• **Masalalar:**

○ Ketma-ket bajariladigan amallar (masalan, bir nechta geometrik shakllarni chizish).

○ Oddiy shartlar (if-else): masalan, "Harorat 0 dan past bo'lsa, muzlash haqida xabar chiqsin."

• **Yosh:** 6-10 yosh.

2. Algoritmnlarni tuzish va tahlil qilish (o'rta bosqich)

• **Ma'lumot:** Algoritmnlarni tuzish, tahlil qilish va kodlash jarayonlarini tushuntirish.

• **Yondashuv:** Sodda matnli dasturlash tillarini joriy etish (masalan, Python, C++, JavaScript boshlang'ich darajasi).

• **Masalalar:**

- **Oddiy sikllar:** 1 dan 10 gacha sonlarni yig'indisini topish.
- **O'zgaruvchilarni qo'llash:** Masalan, foydalanuvchidan ikki son kiritib, ularning yig'indisi, ayirmasi va ko'paytmasini hisoblash.
- **Soddaroq algoritmlar:** Minimal/maksimal qiymatni topish.
- **Yosh:** 10-14 yosh.
- 3. Mantiqiy fikrlash va murakkab masalalar yechimi (yuqori bosqich)
- **Ma'lumot:** Mantiqiy fikrlash, algoritmik yondashuv va optimal yechimlarni topish.
- **Yondashuv:**
 - Muammo yechishda algoritmlarni qo'llash.
 - Loyihalar asosida ishlash (Project-Based Learning).
 - Dasturni tuzish, sinash va tuzatish (debugging).
- **Masalalar:**
 - **Murakkab sikllar va shartlar:** Fibonachchi ketma-ketligini hosil qilish.
 - **Massivlar va matritsalar:** Masalan, massivdagi elementlarning yig'indisini hisoblash.
 - **Rekursiya va oddiy optimallashtirish:** Faktorial hisoblash yoki natural sonlarning yig'indisi.
- **Yosh:** 14-18 yosh.
- 4. Amaliy loyihalar va kreativ dasturlash
- **Ma'lumot:** O'quvchilar mustaqil loyihalar ustida ishlash orqali dasturlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi.
- **Yondashuv:**
 - Real hayotdagi muammolarni dasturiy yechish.
 - Web saytlar yaratish (HTML/CSS/JavaScript).
 - O'yinlar yoki mobil ilovalar ishlab chiqish.
- **Masalalar:**
 - **Web dasturlar:** Veb kalkulyator, oddiy blog tuzish.
 - **Loyihalar:** O'yin yaratish (masalan, Pygame orqali).
 - **Kreativ dasturlash:** 3D modellash (Tinkercad, Blender).
- Umumiy yondashuv**
 1. **Qiziqishni uyg'otish:** O'quvchilarni dasturlashning ahamiyati va ijodiy imkoniyatlari bilan tanishtirish.
 2. **Soddadan murakkabga tomon harakat:** Masalalar murakkabligi asta-sekin oshiriladi.
 3. **Vizual va amaliy mashg'ulotlar:** O'quvchilar amaliy ko'nikmalarni vizual va interaktiv muhitda shakllantiradi.
 4. **Mustaqil fikrlash:** O'quvchilarga mustaqil loyihalarni bajartirish orqali kreativ va mantiqiy ko'nikmalarini rivojlantirish.

Bu bosqichlar o'quvchilarda dasturlashga bo'lgan qiziqishni oshirib, ularning algoritmik fikrlash ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga yordam beradi.

LINQ (Language Integrated Query) —.NET platformasida ma'lumotlar bilan ishlashni soddalashtirish uchun mo'ljallangan texnologiya bo'lib, u turli ma'lumot manbalariga (masalan, massivlar, XML hujjatlar, ma'lumotlar bazalari) yagona sintaksis orqali murojaat qilish imkonini beradi.

LINQ quyidagi asosiy imkoniyatlarni taqdim etadi:

- **Ma'lumotlar bilan ishlashni soddalashtirish:** LINQ yordamida ma'lumotlar ustida bajariladigan amallar (filtrlash, tartiblash, guruhlash) an'anaviy usullarga qaraganda qisqa va tushunarli kod orqali amalga oshiriladi.

- **Statik tipizatsiya va kompilyatsiya vaqtida tekshirish:** LINQ ifodalari kompilyatsiya vaqtida tekshiriladi, bu esa sintaksis xatolarini dasturlash jarayonida aniqlashga yordam beradi.

- **Yagona sintaksis:** Turli ma'lumot manbalari bilan ishlashda yagona sintaksisdan foydalanish kodni o'qish va tushunishni osonlashtiradi.

LINQ quyidagi komponentlardan iborat:

- **LINQ to Objects:** Xotirada joylashgan obyektlar (massivlar, kolleksiyalar) bilan ishlash uchun mo'ljallangan.

- **LINQ to XML:** XML hujjatlar bilan qulay ishlash imkonini beradi.

- **LINQ to SQL:** SQL Server ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni soddalashtiradi.

- **LINQ to Entities:** Entity Framework orqali ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun qo'llaniladi.

LINQ'dan foydalanishning asosiy afzalliklari:

- **Kodning qisqarishi va tushunarliliigi:** An'anaviy kodga nisbatan LINQ ifodalari qisqa va o'qilishi oson bo'ladi.

- **Moslashuvchanlik:** Turli ma'lumot manbalari bilan bir xil sintaksis orqali ishlash imkonini beradi.

- **Xatolarning kamayishi:** Kompilyatsiya vaqtida tekshirish va statik tipizatsiya tufayli xatolar soni kamayadi.

LINQ'dan foydalanish uchun C# dasturlash tilida quyidagi misolni ko'rib chiqamiz:

```
int[] sonlar = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };  
// Juft sonlarni tanlash  
var juftSonlar = from son in sonlar  
where son % 2 == 0  
select son;  
foreach (var son in juftSonlar)  
{  
    Console.WriteLine(son);  
}
```

Ushbu kodda sonlar massivida faqat juft sonlar tanlanib, ekranga chiqariladi. LINQ ifodasi `from, where` va `select` operatorlari yordamida amalga oshiriladi.

LINQ texnologiyasidan samarali foydalanish dasturchilarga kodni soddalashtirish, ma'lumotlar bilan ishlash jarayonini tezlashtirish va xatolarni kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM.
2. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas.
3. Resnick, M., et al. (2009). Scratch: Programming for All. Communications of the ACM.
4. National Research Council. (2011). Learning Science Through Computer Programming.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi".
6. Нуралиев Ф. А. и др. ОПТИМАЛЬНЫЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ ТИПА ЭРМИТА В ПРОСТРАНСТВЕ СОБОЛЕВА //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 113-136.
7. Эшназарова М. Ю., Тошбоев С. М. Замоновий таълимда масофавий ўқитишнинг педагогик асослари ва ташкил этилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 10 (95). – С. 18-24.
8. Holmirzayev H., Abdullayev A. INSON NUTQI FONEMASINING МАТЕМАТИК МОДЕЛИ //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
9. Ubaydullayeva, Diloromxon. "C# SHARP DASTURLASH TILI ORQALI FUNKSIYALAR VA METODLAR MAVZUSIGA OID MASALALARNI KORIB CHIQISH." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 4.3 (2024): 598-606.
10. Fozilov Shavkatjon Ibrohimjon. "KONTENT AUTENTIFIKATSIYASI." Science and innovation 2.Special Issue 3 (2023): 855-859.